

DESAFIOS QUE AS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA IMPÕE AOS PRODUTORES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

Antonio Carlos Sotero de Sousa Junior¹

Rhubens Ewald Moura Ribeiro²

Jaciara Carvalho de Sousa Oliveira³

¹Engenharia Elétrica – Centro Universitário Santo Agostinho, soterotosero380v@gmail.com

²Engenharia Elétrica – Centro Universitário Santo Agostinho, rhubens.ribeiro@gmail.com

³Engenharia Elétrica – Centro Universitário Santo Agostinho, jaciarareso@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15460774

Resumo

A energia fotovoltaica surge como uma alternativa sustentável e economicamente viável para diversificar a matriz elétrica do Brasil, especialmente por meio da geração distribuída. No entanto, os produtores de energia solar enfrentam inúmeros desafios das concessionárias de energia, incluindo obstáculos burocráticos, tecnologia e restrições tarifárias. A problemática deste estudo, consiste na pesquisa de como as práticas e exigências das concessionárias de energia afetam o desenvolvimento e a viabilidade econômica da energia fotovoltaica distribuída no Brasil?. Este trabalho tem como objetivo analisar como as concessionárias de energia estão intervindo na produção solar, identificando desafios regulatórios, tarifários e tecnológicos enfrentados pelos consumidores e apresentar oportunidades para um desenvolvimento mais equilibrado do setor. A metodologia adotada inclui revisão de literatura do tipo narrativa, através de pesquisa em livros, artigos acadêmicos, relatórios setoriais e normativos regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os resultados mostram que a falta de padronização de processos, as recentes mudanças regulatórias e a resistência institucional dos franqueados constituem barreiras significativas à democratização da energia solar. O estudo concluiu que, para garantir o desenvolvimento sustentável da geração distribuída, é necessário rever as práticas das distribuidoras e fortalecer as ações regulatórias das autoridades competentes.

Palavras-Chaves: Energia fotovoltaica; Sistemas solares; Economia.

1. INTRODUÇÃO

A energia solar surgiu como uma alternativa viável e sustentável para geração de eletricidade. Com as crescentes preocupações com a sustentabilidade e a busca por menores custos de energia, muitos consumidores e empresas estão investindo em sistemas fotovoltaicos. No entanto, a interação entre estes geradores de energia e as concessionárias envolve desafios regulatórios, tarifários e operacionais que impactam diretamente a expansão e viabilidade solar (Alves, 2019).

A expansão global da energia solar é representada por uma curva exponencial no período de 1992 a 2017. Nesse intervalo de tempo, a energia fotovoltaica passou de um mercado restrito para usos de pequena escala para uma fonte de eletricidade tradicional. Depois de serem reconhecidos como uma tecnologia de energia renovável de uso amplo, os sistemas solares fotovoltaicos foram implementados em diversos países como um incentivo econômico para investimentos (IEA, 2018).

A relação entre os consumidores que adotam a energia solar e as suas empresas de serviços públicos é complexa e envolve muitas formas de perturbação. Estas perturbações podem ocorrer através de regulamentação, tarifas, requisitos técnicos e operações da rede (Lima, 2024).

O presente estudo tem como objetivo geral, analisar como as concessionárias de energia estão intervindo na produção solar, identificando desafios regulatórios, tarifários e tecnológicos enfrentados pelos consumidores e apresentar oportunidades para um desenvolvimento mais equilibrado do setor. E como objetivos específicos, identificar os principais entraves regulatórios impostos pelas concessionárias no processo de conexão dos sistemas solares à rede elétrica; investigar o impacto das tarifas e cobranças sobre a viabilidade econômica da geração solar distribuída; comparar os processos burocráticos exigidos pelas concessionárias e seu impacto na adoção da energia solar.

A expansão do uso da energia solar no Brasil e globalmente evidencia uma tendência inescapável de mudança energética, impulsionada pela necessidade de diversificar a matriz elétrica e diminuir a dependência de fontes convencionais e poluentes. Contudo, o crescimento da energia solar ainda enfrenta obstáculos consideráveis, principalmente ligados às normas e às práticas das empresas de energia.

Este estudo justifica-se pela necessidade de compreender como as concessionárias afetam a produção solar e identificar medidas que possam facilitar a integração entre a geração distribuída e o sistema elétrico de energia. A análise destas questões é fundamental

para apoiar políticas públicas, regulação mais equilibrada e iniciativas para promover a expansão da indústria, salvaguardando os interesses dos consumidores e franqueados.

Além disso, a pesquisa é relevante para consumidores residenciais, comerciais e institucionais que buscam investir em energia solar, fornecendo informações sobre os desafios enfrentados e as oportunidades disponíveis. Dessa forma, esta pesquisa contribui para o debate sobre a democratização da energia e a construção de modelos energéticos mais sustentáveis e acessíveis.

2.1. PRINCIPAIS ENTRAVES REGULATÓRIOS IMPOSTOS PELAS CONCESSIONÁRIAS NO PROCESSO DE CONEXÃO DOS SISTEMAS SOLARES À REDE ELÉTRICA

Em 1996, foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com a missão de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, promover o desenvolvimento do mercado de energia elétrica e aperfeiçoar o relacionamento entre os agentes e a sociedade, em conformidade com os princípios do governo federal (ANEEL, 2022).

Como o fornecimento de energia elétrica é uma concessão de serviço público e essencial, o setor é gerido por um governo autoritário (neste caso, a ANEEL), que define regras e regulamentos para as diversas operações da empresa. Em mercados regulamentados, além de entender e aplicar as regulamentações atuais, as empresas devem monitorar proativamente as mudanças em andamento para antecipar e mitigar potenciais impactos que podem tornar o negócio inviável ou resultar na perda de franquias. A geração distribuída, por sua tendência de crescimento contínuo nos próximos anos, naturalmente passará a ser objeto de regulamentação constantemente atualizada para se adaptar às necessidades dos diferentes agentes (Martins, 2024).

2.2. O IMPACTO DAS TARIFAS E COBRANÇAS SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICA DA GERAÇÃO SOLAR DISTRIBUÍDA

A cobrança baseada no custo do serviço ou a regulação pela taxa de retorno se assemelha a um investimento financeiro, onde se define uma taxa de retorno para o capital investido. O regulador estabelece uma taxa que considera "justa", isto é, as receitas devem cobrir os gastos com transporte, custos operacionais e de manutenção, administrativos, impostos e taxas, além do capital investido na construção da infraestrutura. As tarifas são

estabelecidas com base nessa taxa, considerando um nível de consumo presumido (Alencar, 2022).

A lógica deste modelo reside no aproveitamento de economias de escala. Um dos desafios deste modelo é a necessidade de elevar a taxa de remuneração, o que afeta as tarifas, para que a empresa regulada possa operar contra o custo de oportunidade de investir capital em outro empreendimento. Se a taxa for inferior ao custo de oportunidade, ela é levada a investir excessivamente, resultando em má distribuição de recursos. O efeito Averch Johnson é conhecido por esse efeito de troca na taxa de retorno regulada. Outro desafio deste modelo é a falta de informação por parte do regulador sobre a estrutura de custos da empresa, o que reduz sua habilidade de tomar decisões (Almeida et al, 2016).

2.3. PROCESSOS BUROCRÁTICOS EXIGIDOS PELAS CONCESSIONÁRIAS E SEU IMPACTO NA ADOÇÃO DA ENERGIA SOLAR

O processo burocrático exigido de uma concessionária começa com o pedido de conexão à microgeração solar ou pequena geração. Esta é uma solicitação ao revendedor para iniciar o processo de aprovação do seu sistema. Para abrir uma solicitação, alguns documentos são necessários, como a lista de consumidores participantes do sistema; um certificado de conformidade do conversor; Número de registro de franquia do Inmetro; uma carta de responsabilidade técnica do responsável pelas obras e instalações elétricas; um formulário de inscrição padrão preenchido; um formulário de solicitação de acesso preenchido (Greco, 2023).

De acordo com Greco (2023), é importante ressaltar que os documentos exigidos devem ser assinados por um profissional qualificado. O revendedor também deve ser consultado para avaliar a possibilidade de outros requisitos adicionais para iniciar o processo de aprovação. Uma vez feita a solicitação, ela é analisada e o projeto é aprovado. Após o envio de todos os documentos necessários, o processo será analisado tecnicamente pelo franqueado. Durante esse processo, a solicitação poderá ser aprovada, e caso contrário, o distribuidor indicará as correções para o novo pedido.

Após a aprovação do projeto, o sistema de energia solar é instalado e é realizado um levantamento técnico. Após a instalação, o próximo passo é solicitar uma inspeção técnica ao seu revendedor. O prazo é de aproximadamente 7 dias e o profissional avaliará pessoalmente se os termos do parecer foram cumpridos. Após a vistoria, o medidor é trocado e quando tudo estiver de acordo com o projeto e laudo, o franqueado fica responsável pela troca do medidor. Equipamentos antigos foram removidos e equipamentos bidirecionais foram instalados,

compatíveis com o novo sistema. Por fim, depois que tudo estiver instalado e passar pela inspeção, uma aprovação solar será emitida. O documento autoriza o sistema a operar de maneira segura e legal, sem qualquer risco ou penalidade (Greco, 2023).

Integrar uma variedade de fontes de energia, tanto renováveis quanto não renováveis, promove a diversificação da matriz energética, diminuindo a dependência de uma única fonte e fortalecendo o sistema elétrico contra interrupções. Os avanços na infraestrutura elétrica, bem como na tecnologia de geração e distribuição de energia, proporcionam um gerenciamento mais eficiente da demanda e oferta de eletricidade. Isso abrange sistemas de armazenamento de energia, redes inteligentes e tecnologias avançadas de monitoramento que antecipam e evitam falhas no fornecimento. Políticas governamentais e regulamentações adequadas são essenciais para impulsionar investimentos em infraestrutura, estimulando o desenvolvimento de fontes de energia mais sustentáveis e confiáveis. Isso inclui políticas de incentivo às energias renováveis, além de normas de segurança e qualidade para o setor elétrico. Um planejamento rigoroso e uma gestão eficaz do sistema elétrico são vitais para assegurar um suprimento contínuo e confiável de energia. Isso envolve estudos detalhados de demanda e capacidade, manutenção regular da infraestrutura, e implementação de medidas de contingência apropriadas (Martins, 2024).

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente estudo trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, através de pesquisa em livros, artigos acadêmicos, relatórios setoriais e normativos regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), bem como documentos oficiais de concessionárias de energia e associações do setor solar. Utilizando também de análises das seguintes bases de dados, Scielo, Google Acadêmico, revistas de engenharia e outros, na língua portuguesa.

Segundo Gil (2008), destaca que os exemplos mais típicos da pesquisa bibliográfica estão relacionados às investigações a respeito de ideologias ou mesmo sobre ideias opostas ou que analisam os vários pontos de vista a respeito de acerca de uma questão.

Foram utilizados seguintes descritores da língua portuguesa: “energia solar”, “concessionárias de energia”, “impactos gerados pelas concessionárias de energia”. Como critério de inclusão deste estudo foi utilizado artigos científicos que tratavam sobre o tema e que estavam com os documentos completos disponíveis em bases de dados científicas, ou seja, trabalhos recentes e que já tinham sido aprovados pela comunidade científica. Como critério de exclusão foi retirado os trabalhos repetidos, teses e artigos incompletos, trabalhos

publicados como artigos curtos e pôsteres ou trabalhos que estavam fora do lapso temporal proposto.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A revisão da literatura possibilitou reconhecer várias semelhanças entre pesquisas que ressaltam o impacto das empresas de energia na ampliação da energia solar fotovoltaica, sobretudo no âmbito da geração descentralizada.

Os autores como Dantas e Pompermayer (2018), ressaltam que a regulação das concessionárias sobre o acesso à rede representa um dos maiores entraves ao avanço da energia solar. Essas pesquisas indicam que a conexão, mesmo em sistemas simplificados, é frequentemente demorada e sujeita a requisitos técnicos complexos, o que complica o acesso para pequenos produtores.

Segundo Martins (2024), alguns desses desafios são realmente graves e podem representar obstáculos significativos ao desenvolvimento de negócios no setor solar. Interrupções nos serviços de energia, somadas a políticas tributárias complexas e mutáveis, criaram um ambiente de negócios incerto e desafiador. Interpretações jurídicas pouco claras, combinadas com múltiplas tributações e falta de fontes de informação confiáveis, aumentam ainda mais a confusão e a burocracia para os empreendedores. Isso pode dificultar a tomada de decisões informadas e a criação de estratégias eficazes de modelos de negócios no setor solar.

A bibliografia, que engloba relatórios e artigos, demonstra que a política tarifária implementada favorece o modelo de produção concentrado. Os pagamentos pela energia excedente injetada na rede são vistos como modestos, e frequentemente não cobrem os gastos com a instalação de sistemas fotovoltaicos.

Além disso, o excesso de burocracia e exceções podem desencorajar o investimento e a inovação, dificultando o crescimento e o desenvolvimento do mercado solar. A falta de estabilidade e previsibilidade devido a mudanças frequentes em leis e impostos também pode minar a confiança dos investidores e a sustentabilidade de longo prazo dos negócios (Martins, 2024).

Pesquisas indicam que as justificativas comumente apresentadas pelas concessionárias sobre restrições de capacidade da rede nem sempre são apoiadas por informações claras ou atualizadas. Esta obscuridade intensifica as críticas sobre a utilização seletiva de justificativas técnicas para impedir a descentralização da geração de energia.

O estudo bibliográfico apoia a ideia de que, mesmo com progressos na legislação e estímulos à produção de energia solar, as concessionárias persistem em um papel que, na prática, limita a independência energética dos cidadãos e o crescimento de modelos descentralizados. Este embate entre o modelo convencional e o emergente deve ser solucionado por meio de alterações regulatórias, maior transparência e estímulo eficaz à produção em escala.

Desde a década de 1990, essa mudança institucional tem sido caracterizada pela criação de novos mecanismos regulatórios que permitem a entrada de mais agentes, conforme demonstrado em algumas das categorizações apresentadas a seguir. É importante lembrar que desregulamentação não significa ausência de regulamentação ou de Estado, mas sim que as regras sejam mais claras para facilitar a entrada de novos agentes, tornando o mercado de energia elétrica mais competitiva e eficiente (Almeida et al, 2016).

Às vezes, as empresas de serviços públicos podem resistir ou dificultar a integração de sistemas solares na rede. Melhorar a comunicação e a colaboração entre empresas de energia solar e concessionárias de serviços públicos, bem como garantir uma regulamentação clara e justa, pode ajudar a superar esses desafios. Além disso, a indústria solar e as concessionárias de serviços públicos podem se beneficiar de políticas que incentivem a integração de geração distribuída e sistemas solares na rede, estimulando assim o crescimento sustentável do mercado (Martins, 2024).

Segundo Oliveira (2020), as agências reguladoras são entidades jurídicas especiais, com autonomia reforçada em relação ao ente central, fundamentadas em dois princípios fundamentais: a despolitização, proporcionando tratamento técnico e maior segurança jurídica ao setor regulado, e a demanda por rapidez na regulamentação de certas atividades técnicas. Este conceito está totalmente em conformidade com as orientações do artigo 3º da Lei no 13.848/2019:

De acordo com Mazza (2022), para simplificar, uma agência reguladora pode ser definida como aquela encarregada de regular um assunto específico. Pode ser tanto um órgão do Poder Executivo quanto uma entidade do Poder Legislativo. Em essência, as agências foram incorporadas ao direito brasileiro para supervisionar e regular a atuação de investidores privados, que passaram a realizar as funções anteriormente realizadas pelo Estado.

Conforme a Resolução Normativa nº 1.000, a atual estrutura regulatória em vigor no país, o prazo para a avaliação dos projetos para a emissão do parecer de acesso é de 15 dias para situações que não requerem intervenções na rede elétrica, e 30 dias para situações que requerem intervenções (Hein, 2022).

É vital que as concessionárias estabeleçam procedimentos claros e eficientes para gerenciar essas situações, oferecendo assistência técnica apropriada aos clientes e solucionando os problemas de maneira rápida e eficaz. As crescentes taxações governamentais também podem constituir um significativo desafio à adoção da energia solar, elevando o custo dos sistemas fotovoltaicos para os consumidores. Portanto, é essencial que as políticas públicas promovam a transição para fontes de energia limpas, mediante subsídios, incentivos fiscais e medidas de apoio, ao invés de aplicar taxas que desencorajem o investimento em energia solar. (Martins, 2024).

A análise dos projetos de minigeração pode levar até 45 dias. Se a distribuidora não cumprir os prazos estabelecidos, pode enfrentar penalidades. No entanto, mesmo quando a distribuidora é penalizada, os consumidores são afetados pela demora, pois têm sua geração pronta, mas sem a opção de injetar na rede. Além dos atrasos na avaliação técnica dos projetos, a demora na vistoria e aprovação para a liberação da conexão excede os prazos estipulados pela ANEEL são entraves, por parte das concessionárias (Hein, 2022).

De acordo com Sousa et al (2023), no que diz respeito aos custos, se a implementação do sistema não necessita de nenhuma modificação na rede elétrica local, o cliente inicialmente terá que suportar os custos de adaptação do sistema de medição, necessário para a implementação do sistema de compensação. Depois da adaptação, o distribuidor assume a responsabilidade pela sua manutenção, incluindo possíveis custos de substituição.

Em regra, o tamanho do sistema não deve exceder a capacidade instalada. No entanto, levando em conta a instabilidade das fontes renováveis de energia, essa possibilidade praticamente se torna inviável. Também foi criticada a adaptação do sistema de medição cobrando dos consumidores residenciais, uma vez que os custos de instalação já são considerados um grande investimento a ser feito por esse tipo de consumidor. (Sousa et al., 2023).

Um dos maiores obstáculos que os reguladores enfrentam é a assimetria de informação. As limitações informacionais e administrativas impostas à empresa regulamentada podem resultar em riscos de seleção desfavorável e risco moral. A seleção adversa ocorre quando o regulador conhece menos variáveis do que a empresa regulada, o que pode comprometer a implementação de ações eficazes para o resultado. O risco moral surge quando a empresa regulamentada "manipula" variável com o objetivo de obter lucros (Alencar, 2022).

A tarifa de energia elétrica consiste em valores calculados que representam cada parte dos investimentos e operações técnicas executadas pelos participantes da cadeia produtiva e

da infraestrutura necessária para o uso da energia pelo consumidor. Portanto, a tarifa representa a combinação de todos os elementos do processo industrial de geração, transporte (transmissão e distribuição) e venda de energia elétrica. Ainda são adicionados os encargos destinados ao financiamento da implementação de políticas públicas (MME, 2023).

Os impactos com relação ao sistema elétrico iniciam com um dos fatores a discutir que é a diferença de preço da energia fotovoltaica, a produção e o consumo que são originários dos detentores de royalties. Atualmente, já existem diferenças de tempo de consumo em vários setores e dispositivos de média e alta tensão. No modelo tradicional, o valor da tarifa na residência não muda durante o dia e há muitos sistemas fotovoltaicos conectados à rede pode levar a desequilíbrios tarifários. O gerador irá gerar durante os horários menos exigentes, das 8h às 16h. Os créditos de energia restantes podem ser usados em outros momentos. Isso inclui pico de energia, quando a demanda é alta e o sistema fotovoltaico não está gerando eletricidade (Dantas; Pompermayer, 2018).

De acordo com Dantas e Pompermayer (2018), essa variação pode piorar a relação entre o pico e o consumo médio do sistema, a energia durante o período de geração do sistema fotovoltaico (período fora de pico), a potência injetada pelo microgerador será o franqueado “compra”, durante os horários de pico, os usuários pagarão o valor normal, que é menor do que na taxa de pico. Em outras palavras, os microgeradores venderão energia para as concessionárias de serviços públicos. Os mais caros comprarão os mais baratos, o que pode causar um desequilíbrio na conta distribuidores e possíveis aumentos tarifários decorrentes de revisões tarifárias.

Além disso da demanda por profissionais qualificados no setor de energia solar está crescendo rapidamente, mas a oferta de mão de obra especializada nem sempre acompanha o ritmo. Isso pode ser atribuído à natureza relativamente nova e em rápida evolução do setor, bem como à falta de programas específicos de treinamento e educação para energia renovável. Investir em programas de desenvolvimento profissional e treinamento pode ajudar a preencher essa lacuna, fornecendo aos trabalhadores as habilidades necessárias para instalar, manter e gerenciar sistemas de energia solar de forma eficiente e segura. As interações com fornecedores de energia podem ser complexas devido a regulamentações específicas, processos de conexão à rede e tarifas de alimentação (Martins, 2024).

As dificuldades destacadas a seguir são alguns dos desafios principais que empreendedores e consumidores enfrentam no setor de energia solar. A disponibilidade limitada de linhas de crédito, as altas taxas de juros e os obstáculos impostos pelas concessionárias podem representar grandes impedimentos para a expansão e adoção mais

ampla da energia solar. É essencial reconhecer que o modelo de energia solar já está bem estabelecido e comprovado como uma fonte viável e sustentável de energia. Ainda assim, questões legais, políticas e de financiamento necessitam ser resolvidas para tornar essa tecnologia mais acessível e permitir que mais pessoas se beneficiem dela. As reprovações devido a inversões de fluxo, sem uma ação eficaz das concessionárias, podem gerar frustração e atrasos em projetos solares, prejudicando a confiança dos consumidores na tecnologia fotovoltaica. (Martins, 2024).

De acordo com Hein (2021), em sua pesquisa não se limita apenas a oferecer crédito acessível aos consumidores, mas também a exigir um nível de garantias e documentos, ou seja, uma burocracia que não desmotive o interesse tanto da população quanto das empresas. É crucial a rapidez na instalação dos sistemas de energia solar. Em muitos países, os processos para emissão de autorização, registro e agendamento de vistorias para novos sistemas são totalmente digitais. Nesses países, o processo completo, que inclui a decisão do consumidor de instalar o sistema solar, a solicitação à distribuidora, a instalação, a verificação e a conexão do sistema, é concluído em menos de uma semana.

De acordo com Martins (2024), a presença de profissionais sem qualificação adequada no mercado pode afetar negativamente a qualidade e a eficiência de sistemas solares, resultando em problemas de instalação e manutenção. Portanto, é crucial investir em programas de capacitação e certificação para profissionais do setor, assegurando que eles possuam as habilidades e o conhecimento necessários para realizar trabalhos de alta qualidade. Isso garantirá a confiabilidade e a eficiência dos sistemas solares implementados. Superar essas barreiras requer esforços conjuntos entre governos, concessionárias, empresas do setor e profissionais capacitados. Ao enfrentar esses desafios de maneira proativa e colaborativa, podemos criar um ambiente mais propício ao crescimento e expansão da energia solar, contribuindo para um futuro energético mais sustentável e resiliente.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da literatura oferece uma perspectiva nítida do papel crucial das empresas de energia na dinâmica da geração de energia solar, particularmente no cenário atual. Apesar dos progressos legislativos e tecnológicos favorecerem a transição energética, as práticas e estruturas herdadas de um sistema centralizado de produção e distribuição de eletricidade ainda representam obstáculos consideráveis.

A pesquisa mostrou que as ações das concessionárias, apesar de frequentemente justificadas por motivos técnicos e regulamentares, resultaram em uma expansão gradual da

produção. Os principais obstáculos identificados abrangem burocracia no acesso à rede, remuneração insuficiente pela injeção de energia excedente, falta de clareza sobre restrições tecnológicas e influência em decisões políticas e regulatórias.

Portanto, é evidente que a mudança para um sistema energético mais sustentável e descentralizado demandará não só progressos tecnológicos, mas também alterações significativas nos marcos regulatórios e institucionais. É incentivar o uso da rede elétrica, assegurar tarifas de eletricidade transparentes e diminuir o impacto dos franqueados nas políticas governamentais.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, Filipe Correia de. **Matriz elétrica do Brasil e Ceará: aspectos históricos e regulatórios**. Orientador: Prof. Dr. Sylvio Antônio Kappes. 2022. 50f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Curso de Ciências Econômicas, Fortaleza, 2022.
- ALMEIDA, Edmar Luiz Fagundes. **Economia da energia**, 2ª edição, Editora Elsevier, 2016.
- ALVES, Marliana. **Energia solar: estudo da geração de energia elétrica através dos sistemas fotovoltaicos**. Orientador: Prof. Dr. Savio Figueira Corrêa. 2019. 75 f. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2019.
- ANEEL, AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. **Atlas de energia do Brasil, ANEEL**, Brasília, 2022. Disponível em: <https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20221003.pdf>. Acesso em: 02 de abril de 2025.
- DANTAS, Stefano; POMPERMAYER, Fabiano. Viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos no Brasil e possíveis efeitos no setor elétrico, **Ipea**, Rio de Janeiro, n.2238, p.1-42, 2018.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GRECO, Verena. Homologação de energia solar: o que é e como funciona esse processo?. **Idp**, 2023. Disponível em: <https://solucoes.edp.com.br/blog/homologacao-de-energia-solar>. Acesso em: 10 de abr. de 2025.
- HEIN, Henrique. Atraso na homologação de sistemas FV prejudica consumidores. **Canal Solar**, 2022. Disponível em: <https://canalsolar.com.br/atraso-na-homologacao-de-sistemas-fv-prejudica-consumidores>. Acesso em: 02 abr. 2025.
- HEIN, Henrique. Burocracia e mau planejamento prejudicam crescimento da GD solar no país. **Canal Solar**, 2021. Disponível em: <https://canalsolar.com.br/burocracia-e-mau-planejamento-prejudicam-crescimento-da-gd-solar-no-pais/>. Acesso em: 01 abr. 2025.

IEA, Snapshot Of Global Photovoltaic Markets.; **International Energy Agency (IEA) Report IEA PVPS**, 2018. Disponível em: http://www.ieapvps.org/fileadmin/dam/public/report/statistics/IEA-PVPS_-_A_Snapshot_of_Global_PV_-_1992-2017.pdf. Acesso em 10 abril de 2018.

LIMA, Naiane. **Formas que uma parceria solar pode ajudar um cliente de baixa tensão**. Sunne, 2024. Disponível em: <https://sunne.com.br/blog/parceria-solar-e-clientes-de-baixa-e-media-tensao>. Acesso em: 30 de março de 2025.

MARTINS, Andressa. **Desafios e Barreiras para Modelos de Negócios Fotovoltaicos no Brasil**. Orientador: Profa. Caroline Rodrigues Vaz. 2024. 138f. Dissertação Pós Graduação em Engenharia de Produção- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,2024.

MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo**. 12. ed. São Paulo: Saraiva JUR, 2022. p.1944.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. **Tarifa de Energia Elétrica**. MME, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/secretaria-nacional-energia-eletrica/publicacoes/informativo-setor-eletrico/informativo-tarifario-do-setor-eletrico-ano-2023.pdf> . Acesso em: 09 de abril de 2025.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. 8. ed. Rio de Janeiro: Método, 2020. p. 1372.

SOUSA, Francisco Ricardo Correia de.et al. Marco regulatório para interligação da geração descentralizada no Brasil e avanços no licenciamento ambiental emitidos pelo estado do Ceará. **Latin American Journal of Energy Research**, v.10, n.2, p.63-73, 2023.